

OILAVIY BOLALAR UYLARI TARBIYALANUVCHILARINI OILAVIY HAYOTGA TAYYORLASH UNIVERSITETLARI: FAOLIYATI, YO‘NALISHLARI, MUAMMOLAR, YECHIMLAR

Muxamadiyev Xojiakbar Aslitdinovich

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti mustaqil izlanuvchisi

ORCID: 0000-0003-2571-7297

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15510618>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada ota-onalarning farzand tarbiyasidagi roli va ularning pedagogik-metodik bilimlarini rivojlantirish masalalari yoritilgan. Shuningdek, zamonaviy tarbiya talablariga mos holda ota-onalarning bilim va ko‘nikmalarini oshirish yo‘llari tahlil qilingan.*

***Kalit so‘zlar:** tarbiya, ota-ona, metodik bilim, pedagogik hamkorlik, psixologik tayyorgarlik.*

XXI asrda yosh avlodni har tomonlama barkamol qilib voyaga yetkazish dolzarb vazifalardan biridir. Bu jarayonning muvaffaqiyati esa nafaqat ta'lim-tarbiya muassasalari, balki bevosita ota-onalarning faol ishtiroki bilan chambarchas bog‘liq. Ota-onaning pedagogik va metodik bilimlarga ega bo‘lishi, bolaga to‘g‘ri yondashuvi va zamonaviy tarbiya metodlarini bilishi farzandning shaxs sifatida shakllanishida muhim ahamiyat kasb etadi.

Farzand tarbiyasida asosiy muhit oiladir. Oilada beriladigan dastlabki tarbiya bola shaxsining shakllanishida poydevor vazifasini bajaradi. Shu bois, ota-onaning bilim darajasi, psixologik tayyorgarligi, pedagogik yondashuvlari bolaning intellektual, axloqiy va ijtimoiy rivojlanishiga bevosita ta'sir ko‘rsatadi.

Metodik bilimlar va ularni rivojlantirish zaruriyati

Metodik bilimlar — bu farzand tarbiyasida qo‘llaniladigan uslubiy yondashuvlar, kommunikativ ko‘nikmalar, tarbiya vositalarini to‘g‘ri tanlash va qo‘llash bo‘yicha bilimlardir. Bugungi kunda ota-onalar ushbu bilimlarga ega bo‘lishi uchun quyidagi shakllar orqali ta'lim va maslahat olishlari zarur:

Pedagogik treninglar: amaliy mashg‘ulotlar orqali bolalar psixologiyasi va tarbiya metodikasi bilan tanishtirish;

Vebinar va onlayn platformalar: masofaviy o‘quv kurslari orqali metodik bilimlarni oshirish;

Maktab bilan hamkorlik: o‘qituvchilar bilan doimiy aloqa va maslahatlashuv orqali tarbiyaviy yondashuvlarni muvofiqlashtirish;

Adabiyotlar bilan tanishish: tarbiyaviy, psixologik va metodik qo‘llanmalarni o‘rganish.

Amaliy tavsiyalar

Ota-onalarning metodik bilimlarini rivojlantirishda quyidagi yo‘llar samarali hisoblanadi:

Mahalla va ta'lim muassasalarida ota-onalar maktablarini tashkil etish;

Har oyda pedagog-psixologlar ishtirokida tarbiyaviy seminarlar o‘tkazish;

Ota-onalarga mo‘ljallangan metodik qo‘llanmalar va axborot byulletenlarini yaratish;

Rivojlangan xorijiy tajribalarni o‘rganish va amaliyotga joriy etish.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Bolalarni ijtimoiy himoya qilish tizimini yanada

takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmonida oilaviy bolalar uyini tashkil etish uchun oilaning er va xotindan iborat to‘liq oila bo‘lishi talabi bekor qilinadi hamda 30 yoshga to‘lgan O‘zbekiston Respublikasining fuqarolariga oilaviy bolalar uyini tashkil etishga ruxsat etildi.

Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Ijtimoiy himoya milliy agentligi 2025-yil 1-yanvardan boshlab yetim bolalar va ota-ona qaramog‘idan mahrum bo‘lgan bolalarni farzandlikka olish istagini bildirgan nomzodlarni hamda tutingan ota-onalarni o‘qitish Ijtimoiy himoya tizimi xodimlarining malakasini oshirish markazi tomonidan tashkil etilishi hamda muvofiqlashtirilishi belgilandi.

Mazkur farmon ijrosini ta‘minlash maqsadida Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 27-dekabrda “Bolalarni ijtimoiy himoya qilish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qarori qabul qilindi.

Ushbu qarorning 7-ilovasida “Farzandlikka oluvchilar va tutingan ota-onalarni tayyorlash kursini tashkil etish tartibi to‘g‘risida”gi Nizom belgilangan bo‘lib, unga ko‘ra Tayyorlov kurslarini tashkil etish jarayoniga oila va bolalarga xizmatlar ko‘rsatuvchi boshqa tashkilotlar hamda ularning mutaxassisleri, maxsus kurslarda tayyorgarlikdan o‘tgan xodimlar, shuningdek, soha ekspertlari va tajribali tutingan ota-onalar jalb etilishi mumkinligi, nomzodlar 72 akademik soatgacha, biroq 48 akademik soatdan kam bo‘lmagan o‘quv dasturiga muvofiq ishdan ajralmagan holda o‘qitilishi va o‘quv yuklamasining eng ko‘p hajmi haftasiga 36 akademik soat etib belgilanishi, bunda oilaviy bolalar uyini tashkil etayotgan nomzodlar qo‘shimcha 12 akademik soatlik o‘quv dasturi asosida o‘qitilishi belgilandi.

Nomzodlar tayyorlov kurslarida Markaz bilan tuziladigan shartnoma asosida o‘qitiladi. Bunda tayyorlov kurslarida o‘qish:

bolani oilaga tarbiyaga (patronat) olayotgan nomzodlar yoki olgan tutingan ota-onalar uchun bepul asosda;

bolani farzandlikka olayotgan nomzodlar tayyorlov kursida bazaviy hisoblash miqdorining bir baravari miqdorida;

oilaviy bolalar uyini tashkil etayotgan nomzodlar bazaviy hisoblash miqdorining ikki baravari miqdoridagi to‘lov asosida amalga oshiriladi.

Shu bilan birgalikda bugungi kunda oilaviy bolalar uylari tarbiyalanuvchilarini oilaviy hayotga tayyorlashda mavjud iqtisodiy muammolar ham borligini hisobga oilsh lozim deb hisoblaymiz. Masalan, bugungi kunda hududlarda tashkil etilgan “Monomarkazlar”da bir qancha kasblar hamda yo‘nalishlar bo‘yicha o‘qitilishi hammamizga ma‘lum.

Mazkur kasblar ichida bo‘lajak kelinlar uchun “Uy hamshirasi” kursiga qiziqadigan qizlar nihoyatda ko‘p. Ularning kelin bo‘lib boradigan uylariga tayyor hamshira bo‘lib borishlarini hamma oilalar ham xohlaydilar. Lekin kursda o‘qish uchun BHMning bir baravari (hozirgi kunda 375000 so‘m) miqdorida pul to‘lovi mavjud. Bu to‘lovni oilaviy bolalar uylarida tarbiyalanayotgan bolalar tomonidan to‘lashning imkoni bo‘lmasligi mumkin.

Taklif o‘rnida shuni alohida e‘tirof etish mumkinki, aynan oilaviy bolalar uylarida tarbiyalanayotgan qizlarni bo‘lajak kelin sifatida hududlardagi “Monomarkazlar”da “Uy hamshiraligi” kursida bepul ta‘lim olish imkoniyati yaratib berilishi maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz.

Yuqoridagilarni inobatga olib xulosa qilish mumkinki, ota-onalarning farzand tarbiyasiga oid metodik bilimlarini rivojlantirish ularning pedagogik savodxonligini oshiradi va jamiyatda sog‘lom ijtimoiy muhit shakllanishiga xizmat qiladi. Bu esa o‘z navbatida, yosh avlodni har tomonlama yetuk va barkamol qilib tarbiyalash imkonini beradi. Shu bilan birga bo‘lajak

kelinlarning tibbiy bilimlarini oshirish ham kelajakda tug‘iladigan farzandlarning jismonan sog‘lom va ma‘nan yetuk bo‘lib ulg‘ayishlariga turtki bo‘ladi.

REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Bolalarni ijtimoiy himoya qilish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF – 185 Farmoni. 2024.11.14.
2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Bolalarni ijtimoiy himoya qilish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi VMQ 893-son Qarori. 2024.12.27.
3. Nishonova S.N. (2020). Pedagogik texnologiyalar. Toshkent: Fan va texnologiya.
4. O‘zbekiston Respublikasi “Ta‘lim to‘g‘risida”gi Qonuni, 2020 yil.
5. Rasulova D.X. (2019). Oilaviy tarbiyada ota-onalarning roli. Toshkent: Ilm Ziyo.
6. Vygotsky L.S. (1978). Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Cambridge: Harvard University Press.
7. Bronfenbrenner U. (1992). Ecological Systems Theory. London: Jessica Kingsley Publishers.